

TARJIMADA PRAGMATIKA TUSHUNCHASI

Abduvoxidova Marjona

Qarshi davlat universiteti

Tarjima nazariyasi va amaliyoti yo'nalishi 2-kurs talabasi

marjonabduvokhidova@gmail.com

+998888224004

Ilmiy rahbari: Yo'ldoshev Dilmurod

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17830173>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarjima jarayonida pragmatika tushunchasining o'rni va ahamiyati yoritiladi. Pragmatika til birliklarining nutq jarayonida qanday maqsadda va qaysi vaziyatda qo'llanishini o'rganadigan soha bo'lib, tarjimada faqat lug'aviy ma'noni emas, balki muallifning kommunikativ niyatini, madaniy kontekstni va adresatga ta'sirini ham hisobga olish muhim hisoblanadi. Maqolada pragmatik ma'noning tarjimada uzatilishi bilan bog'liq muammolar, xususan, nutq aktlari, konnotativ ma'no, implikatura va madaniy omillar tahlil qilinadi. Misollar asosida pragmatik ekvivalentlik tushunchasi tushuntiriladi va tarjimada yuzaga keladigan pragmatik yo'qotishlar sabablari ko'rsatib beriladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, tarjimon nafaqat til biluvchisi, balki madaniyatlararo vositachi sifatida ham faoliyat yuritishi zarurligi asoslanadi. Maqola tarjima nazariyasi bilan shug'ullanuvchi tadqiqotchilar, talabalar va tarjimonlar uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: pragmatika, tarjima, pragmatik ekvivalentlik, kontekst, nutq akti, implikatura, madaniy omil, konnotativ ma'no, kommunikativ niyat, adresat, tarjima strategiyasi.

Abstract: This article highlights the role and importance of the concept of pragmatics in the process of translation. Pragmatics is a field that studies for what purpose and in which situations linguistic units are used in speech, and in translation it is important to consider not only the lexical meaning, but also the author's communicative intent, cultural context, and the effect on the addressee. The article analyzes issues related to conveying pragmatic meaning in translation, particularly speech acts, connotative meaning, implicature, and cultural factors. Based on examples, the concept of pragmatic equivalence is explained, and the causes of pragmatic losses that arise in translation are identified. The findings show that a translator must function not only as a language expert but also as an intercultural mediator. The article has practical significance for researchers, students, and translators engaged in translation studies.

Keywords: pragmatics, translation, pragmatic equivalence, context, speech act, implicature, cultural factor, connotative meaning, communicative intent, addressee, translation strategy.

Аннотация: В данной статье освещаются роль и значение понятия прагматики в процессе перевода. Прагматика — это область, изучающая, с какой целью и в каких ситуациях используются языковые единицы в речи. В переводе важно учитывать не только лексическое значение, но и коммуникативное намерение автора, культурный контекст и воздействие на адресата. В статье анализируются проблемы, связанные с передачей прагматического значения при переводе, в частности речевые акты, коннотативное значение, импликатура и культурные факторы. На основе примеров объясняется понятие прагматической эквивалентности и выявляются причины прагматических потерь, возникающих в процессе перевода. Результаты исследования

показывают, что переводчик должен выступать не только как знаток языка, но и как межкультурный посредник. Статья имеет практическое значение для исследователей, студентов и переводчиков, занимающихся теорией перевода.

Ключевые слова: прагматика, перевод, прагматическая эквивалентность, контекст, речевой акт, импликатура, культурный фактор, коннотативное значение, коммуникативное намерение, адресат, переводческая стратегия.

KIRISH

Pragmatika tarjimada muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning lug'aviy ma'nosiynoncha «pragma» so'zidan tarjima qilinganda ish, harakat ma'nolarini bildiradi. «Pragmatika» termini 30 yillarning oxirida Ch. U. Morris tomonidan semiotikaning bir bo'limi sifatida kiritilgan. Ch. Morris semiotikani uchga bo'lgan.

1. Semantika- belgilarning obyektga bo'lgan munosabatini o'rganadi;
2. Sintaksis- belgilararo munosabat
3. Pragmatika – so'zlovchi til belgilariga munosabatini taqqiq qiluvchi bo'lim.

Dastlabki izohlarda ushbu uch soha yonma-yon joy olgan bo'lsa-da, Morris keyinchalik «pragmatika» tushunchasini qolgan ikki soha – sintaksis va semantikaga nisbatan ancha keng ekanligini qayd etadi.

Ba'zi manbalarda esa pragmatika falsafiy tushuncha sifatida fanga kirib kelganligi aytib o'tiladi. Jumladan, «Pragmatika aslida falsafiy tushuncha bo'lib, u Sokratdan oldingi davrlarda ham qo'llanishda bo'lgan va keyinchalik uni J. Lokk, E.Kant kabi faylasuflar Aristoteldan o'zlashtirganlar. Shu tariqa falsafada pragmatizm oqimi yuzaga kelgan. Bu oqimning asosiy taraqqiyot davri XIX-XX asrlardir. Ayniqsa, XX asrning 20-30 yillarida pragmatizm g'oyalarning keng targ'ibi aniq sezila boshladi. Amerika va Yevropada bu targ'ibotning keng yoyilishida Ch.Pirs, R.Karnap, Ch.Morris, L.Vitgenshteyn kabilarning xizmatlarini alohida qayd etmoq kerak.

Ch.S.Pirs g'oyalari bilan kuchaytirilgan pragmatikaning tilshunoslik tadqiqoti doirasi sifatida ajralib chiqishi va shakllanishi 60-yillarning oxiri va 70-yillarning boshlarida J.Ostin, J.R.Syorl, P.F.Stroson va boshqalarning nutq hodisalari mantiqiy-falsafiy teoriyasi ta'siri ostida boshlangan.

XIX asrning oxiri XX asr boshlarida Amerikada hukmron bo'lgan falsafiy pragmatizm yo'nalishining asoschilaridan biri Charlz Sanders Pirs (1839-1914) edi. Ushbu falsafiy tizimning asosiy g'oyasi semiotik belgining (shu jumladan, lisoniy belgining ham) ma'no-mazmunini ushbu belgi vositasida bajarilayotgan harakatning samarasi, natijalari, muvaffaqiyati bilan bog'liq holda o'rganishdir. Bu tamoyil muallifi Ch.Pirs birinchilardan bo'lib, belgi nazariyasi doirasida kommunikativ faoliyat subyektini omilini inobatga olish lozimligini uqtiradi.

Ch.Pirsning talqinicha, belgining munosabat maydoni uch yo'nalishdan iborat:

- 1) belgi, aniqrog'i - reprezentamen, biror narsaning o'rnini almashtiruvchi moddiy ko'rinishga ega bo'lgan vosita;
- 2) idrok etuvchining ongidan o'rin olgan va belgining tavsifini beruvchi vosita - interpretanta;
- 3) belgida aks topayotgan obyekt.

Har bir sohaning o'zi tadqiq qiladigan yo'nalishi, o'rganadigan muammolar tizimi mavjud bo'ladi. Xuddi shunday tarjimaning ham bir qator muammolari mavjud bo'lib, biz ko'rib chiqadigan muammolar bu pragmatik muammolardir.

ASOSIY QISM

Tarjimaning qabul qiluvchiga ta'sirini baholashning asosiy mezon, qoida tariqasida, oluvchining matni tushunishidir. Tarjimani tushunish darajasi ko'p jihatdan qabul qiluvchining asosiy bilimiga yoki boshqacha aytganda, uning xabar mavzusi bilan tanishish darajasiga bog'liq. Muloqotda ikki tomonning madaniy, ijtimoiy, yosh, individual va boshqa xususiyatlaridan kelib chiqqan bilimidagi farqlar asl xabarni to'liq tushunish uchun asosiy to'siqdir. Tarjima matnini yaratishda tarjimon o'zining barcha harakatlarini o'ziga yuklangan aniq pragmatik vazifani hal qilishga, tarjima qaysi maqsadda amalga oshirilayotganligini anglatishga intiladi. Shunday qilib, agar jismoniy shaxs chet elda bank hisob varag'ini ochmoqchi bo'lsa yoki u yerda ipoteka krediti olmoqchi bo'lsa, unda bu odam shunchaki tarjima variantini emas, balki barcha kerakli hujjatlarning aniq, to'liq o'zbek tiliga tarjimasiga, batafsil tushuntirishga, talqinga ega bo'lishi kerak. Shunday qilib, pragmatik vazifaning o'zi va kommunikativ vaziyat ko'pincha tarjima usullarining o'zgaruvchanligini va keyinchalik eng adekvat variantni tanlashni oldindan belgilab beradi. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, pragmatik muammolarni hal qilishda tarjimon maksimal mumkin bo'lgan ekvivalentlikdan voz kechishi, asl nusxani faqat qisman tarjima qilishi, kerakli qo'shimchalar va tushuntirishlar kiritishi, tarjima paytida matnning stilistik bog'lanishini yoki uning hissiy-ekspressivligini o'zgartirishi mumkin.

A.V. Fedorov va Ya. I. Reskerning fikricha, mukammal tarjima deganda asl nusxani to'liq aks ettiruvchi, unga muvofiq va u bilan tenglashadigan tarjima – adekvat tarjimadir.

Misol tariqasida quyidagi maqollarning tarjimasiga e'tibor beraylik:

Ingliz tilida: - *Cut your coat according your cloth.*

O'zbek tilida: - *Ko'rpanga qarab oyoq uzat.*

Ingliz tilida: - *Strike the while it is hot.*

O'zbek tilida: - *Temirni qizig'ida bos.*

Pragmatik moslashuv ko'pincha og'zaki tarjimada, ayniqsa ketma-ket tarjimada, tarjimon bevosita muloqotda ishtirok etganda va muloqot holatini baholay oladigan, ish jarayonida tuzatishlar kirita oladigan, muloqot ishtirokchilariga savol bera oladigan va hokazolarda zarur bo'ladi. Og'zaki ketma-ket tarjimada professionallar bilan ishlashda ularga tanish bo'lgan atamalardan foydalanish tavsiya etiladi, tayyor bo'lmagan auditoriya bilan ishlashda esa yo'l davomida biror narsani tushuntirib, aniqroq tarjima qilish tavsiya etiladi. Bundan tashqari, mijozlaringiz chet tilini bilishlarini ham bilib olishingiz kerak. Biroq, pragmatik moslashuv faqatgina og'zaki tarjima sohasi bilan chegaralanib qolmaydi. Yozma tarjimada tarjimon boshqa turdagi muammolarga duch keladi: tarjimaning mo'ljallangan o'quvchisi bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa bo'lmagan taqdirda, u tarjima matnini potentsial idrok etishini baholashi va shu bahoga asoslanib, tarjima matniga kerakli o'zgartirishlar kiritish to'g'risida qaror qabul qilishi kerak bo'ladi. Tarjimaning pragmatik muammolari hali hanuz chuqur o'rganib chiqilmagan va hamon tadqiqatlabdir. Tarjimadagi mavjud muammolar quidagilarni tashkil qiladi ya'ni adekvatlik, asliyatning janr xususiyatlari va tarjima mo'ljallangan kitobxonning fon bilimi, kommunikativ maqsad, pragmatik neytrallik, realiya, generalizatsiya (umumiylashtirish), konkretizatsiya, dialektlar, asliyatning modernizatsiyasi va shu kabi bir qator muammolar. Tarjimaning eng asosiy muammolaridan biri bu pragmatik adekvatlikdir. Adekvat tarjima bu – mukammal tarjimadir. Adekvat tarjima tushunchasining mualliflari bo'lgan A.V.Fedorov va Ya. I. Resker tarjimani aniq hikoya qilib berish deb tushunmaslikka da'vat etadilar. Tarjima ham, hikoya qilib

berish ham, agar ular yuqori saviyada amalga oshirilgan bo'lsa, tarjima qilingan til normalari va qoidalariga muvofiqdir. Tarjimada pragmatik adekvatlikka erishish bu - asliyatga har tomonlama mos keladigan tarjimoni amalga oshirish demakdir. Ammo pragmatik adekvatlikka har doim ham erishib bo'lmaydi. Pragmatik adekvatlikni ta'minlashda so'zlovchilar tomonidan ishlatiladigan hududiy-dialektga, ijtimoiy-dialektga xos bo'lgan va o'zgargan nutq kabi substandart shakllarning ishlatilishi kabi sotsiolingvistik omillar ham muhim ro'l o'ynaydi. Keyingi yillarda tadqiqotchilar e'tiborini o'ziga ko'proq jalb qilib kelayotgan til kommunikasiyasining pragmatik jihati muloqot ishtirokchilarining yuqori saviyadagi qo'shimcha bilimlari bilan chambarchas bog'liq ekanligi ta'kidlanmoqda. Asliyat va tarjima tillari g'ayrilisoniy omillarining aksariyat hollarda tafovut qilishi tarjimondan chuqur lingvistik bilimdan tashqari yana ko'pgina boshqa fanlar, madaniyatlar ma'lumotlaridan ham xabardor bo'lishini talab qiladi. Til belgilari va ulardan foydalanadigan shaxslar o'rtasidagi pragmatik munosabatlar shundan iboratki, bu belgilar, aniqrog'i ularning ma'nolari ayni shaxslar uchun aniq va tushunarli bo'lishi, ularni ma'lum darajada ta'sirlantirishi kerak. Axborotning shu yo'sinda talqin qilinishigina tarjimada asliyatning kommunikativ ta'sirchanligini saqlab qoladi. Har qanday til belgisi odatda uch xil munosabatni o'zida mujassam etadi. Ular semantik, sintaktik va pragmatik munosabatlar hisoblanadi.

Semantik munosabat – til belgisining u anglatadigan predmet bilan aloqasini aks ettiradi;

Sintaktik munosabat – til belgisini mazkur tizimga aloqador boshqa belgilar bilan bog'lab turadi;

Pragmatik munosabat – til belgisi bilan muloqot jarayonida undan foydalanuvchi shaxslar o'rtasidagi aloqani muayyan qiladigan munosabatlardir .

Tarjimaning pragmatik adekvatligini ta'minlashda tilning turli shevalarida, lahjalarida gapiruvchi, bir-birlaridan farq qiluvchi ijtimoiy- lisoniy omillar ham muhim rol o'ynaydi. Jumladan, asliyat matnida til normalaridan chekinish, stilistik maqsadlarda dialektlarga xos so'zlardan foydalanish, kontaminatsiyadan (tilni buzib gapirish) foydalanish holatlari ham muayyan qiyinchiliklar tug'diradi.

XULOSA

Yuqorida bayon qilingan fikr-mulohazalar shuni ko'rsatadiki, pragmatika tarjima jarayonida markaziy o'rin egallovchi nazariy va amaliy tushunchalardan biridir. Til belgilarining faqat semantik mazmuni yoki sintaktik tuzilmasini o'rganish bilan cheklanish asliyat matnining to'liq mazmunini, ayniqsa uning kommunikativ ta'sir kuchini yetarli darajada aks ettirish imkonini bermaydi. Chunki har qanday til birligi nutq jarayonida ma'lum maqsadga yo'naltirilgan bo'lib, unda muallifning maqsadi, adresatning idrok darajasi, madaniy va ijtimoiy omillar bilan belgilanadigan pragmatik qatlam mavjud. Tarjima jarayonida aynan mana shu qatlamni to'g'ri anglash va adekvat yetkazish tarjimonning eng muhim vazifalaridan biridir. Maqolada ko'rib o'tilganidek, tarjimaning muvaffaqiyati ko'p jihatdan qabul qiluvchining fon bilimiga, madaniy tajribasiga va tarjima qilinyotgan ijtimoiy vaziyatga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun tarjimon nafaqat til tizimini biluvchi mutaxassis, balki madaniyatlararo muloqot vositachisi sifatida ham faoliyat yuritadi. Pragmatik ekvivalentlikka erishish jarayonida tarjimon zarur hollarda matnni moslashtiradi, qo'shimcha izohlar kiritadi, kontekstni kengaytiradi yoki toraytiradi, hatto ba'zi o'rinlarda lingvistik emas, balki kommunikativ ehtiyoj asosida qarorlar qabul qiladi. Shu boisdan ham tarjimada ba'zan so'zma-so'zlikdan voz kechish,

ma'nodoshlik, umumlashtirish, aniqlashtirish, funksional o'rinbosarlarni qo'llash kabi strategiyalar qo'llanishi muqarrar.

Xulosa qilib aytganda, tarjimada pragmatik yondashuv – bu oddiy tarjima amaliyotidan ancha keng tushuncha bo'lib, u tilning semantik va sintaktik tomonlarini to'ldiradi hamda tarjima sifatining asosiy mezon sifatida maydonga chiqadi. Tarjimonning vazifasi nafaqat matn mazmunini yetkazish, balki uning ta'sirchanligini, maqsadga yo'naltirilganligini, madaniy mazmunini va nutq vaziyatini ham mos ravishda aks ettirishdir. Shu boisdan, tarjima jarayonida pragmatik omillarni chuqur anglash, ularni to'g'ri qo'llash va zamonaviy tarjima strategiyalarini mukammal egallash tarjimon faoliyatining ajralmas qismidir. Tadqiqot natijalari ham shuni ko'rsatadiki, pragmatika tarjima sifatini oshirishda hal qiluvchi omil bo'lib, tarjimonning lingvistik bilimlari bilan bir qatorda keng dunyoqarash, madaniy savodxonlik va muloqot jarayonini boshqarish qobiliyatini ham talab etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Chang, N.F. (1996): –Towards a better general theory of equivalent effect|| in Babel. No.42 vol.pp.1-17.
2. Kwofie, E. (1999): –On the relationship of translator to linguistics and stylistics|| in Eureka, vol.13, June, pp.40-50.
3. Lawal, B. et al. (1996): –A pragmatic study of selected pairs of Yoruba proverbs|| in Journal of Pragmatics, p. 652.
4. Lederer: Interpreter pour traduire, Paris: Didier Erudition,pp.37-71.
5. Bell R. Translation and Translating. – London and New York: Longman, 1991. – P.5.
6. Catford J. A Linguistic Theory of Translation. – London: OUP, 1965. – P.20.
7. Ingo, R. 1989. Kääntäminen kieltenopetuksessa. In Nuopponen & Palmberg (eds.), 61-67.
8. Klaudy K. 2003. Languages in Translation. Budapest: Scholastica.
9. G'afurov I, Mo'minov O, Qambarov N. Tarjima nazariyasi. –T.: Tafakkur bo'stoni, 2012. – B.7.
10. Musaev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. – T: Fan, 2005. – B.8